

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
“O‘ZKIMYOSANOAT” AKSIYADORLIK JAMIYATI
“NAVOIYAZOT” AKSIONERLIK JAMIYATI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI**

“NAVOIYAZOT” AJ 60 YILLIGIGA BAG‘ISHLANADI

**“O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN, KIMYOVIY TEXNOLOGIYA VA
ISHLAB CHIQRISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI

(15-noyabr 2024-y.)

NAVOIY - 2024

“Eng katta boylik bu — aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu — yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu — bilimsizlikdir. Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir.

Shavkat Mirziyoyev

**3-SHU'BA. "YUQORI MOLEKULALI BIRIKMALAR VA ULAR ASOSIDAGI
KOMPOZITSION MATERIALLAR"**

	3,0	14,24	3.8	8.2	35.3			
ПОАФ	0,5	1,70	4.3	11.6	45.3	3,7	4,6	6,3
	1,0	3,40	4.2	8.9	39.6			
	2,0	6,80	3.9	8.0	34.2			
	3,0	10,2	4.1	8.3	36.3			
ФАОАН	0,5	1,74	4.2	11.5	44.3	4,2	5,2	6,9
	1,0	3,47	3.9	9.2	40.6			
	2,0	6,94	3.8	8.5	35.3			
	3,0	10,42	4.1	8.4	37.2			

Термостабилизаторларнинг самарадорлиги ортиши билан сарфланиш тезлик константалари (K_p) қиймати камаяди. Масалан, азофенол ва азонаф-толларнинг пропаргил ва аллил ҳосилалари орасида 2,2'-дипропаргил ди-эфир азофенол (ДПДЭАФ) ни самарадорлиги юкори бўлган термостаби-лизаторнинг 463 К да сарфланиш тезлик константаси қиймати $1,1 \cdot 10^{-4}$ сек⁻¹ ва унинг 483 К даги сарфланиш тезлик константаси қиймати $4,3 \cdot 10^{-4}$ сек⁻¹ га тенг. Температуранинг ортиши билан термостабилизаторнинг сарфланиш тезлик константаси қиймати ҳам ортади. Бунга асосий сабаб температу-ранинг ортиши билан термодеструкция тезлиги ортади ва шу сабабли термостабилизаторни сарфланиш тезлиги ҳам ортади.

Олинган тадқиқотлар натижаларига кўра термостабилизаторларнинг самарадорлик қатори аниқланди ва улар қуйидаги тартибда жойлашди:

ДПДЭАФ > ДПДЭФАР > ДПДЭАФ > ФАНПЭ > ПОАФ > ФАОАН

Шундай қилиб, азофенол ва азонафтолларнинг пропаргил ва аллил ҳосилалари поливинилхлоридни суюқланмадан қайта ишлаш учун ишлатиш мумкин экан.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Волкова А. В. Рынок крупнотоннажных полимеров/ Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики / Центр развития. 2022 год.
2. Шураков А. Пластичные перспективы Прогноз развития производства полимеров в России. 2023 год.
3. Statista. "Global PVC consumption distribution by region 2020"
4. IHS Markit. "World Analysis: Polyvinyl Chloride (PVC) 2022".

POLIAKRILONITRIL TOLA ASOSIDA UGLEROD TOLA OLISH

Sultonov O.K., Karimov M.U., Djalilov A.T.

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy taqdidot instituti

Jahon ilmiy-texnikaviy taraqqiyotining jadal rivojlanishiga mamlakatimizda yangi raqobatbardosh kimyoviy tola va iplar mahsulotlarining ichki bozorining o'sishi bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Kompozit materiallarni yaratishda ishlatiladigan mustahkamlovchi elementlarning asosiy turlaridan biri bo'lgan uglerod tolalari bunga misoldir. Uglerod tolalar boshqa materiallardan yaxshi ajratib turadigan bir qator muhim xususiyatlarga ega: yuqori qattqlik va mustahkamlik, nisbatan past zichlik, kimyoviy inertlik, issiqlik va elektr

o'tkazuvchanligi va boshqalar. Hozirgi vaqtda kompozit materiallar hamma joyda qo'llaniladi. Xususan, uglerod tolasi bilan mustahkamlangan plastmassalar vertolyot dvigatellari uchun changdan himoya qiluvchi qurilmalar ishlab olish uchun, ishlatiladi [1]; Uglerod nanozarrachalari bilan modifikatsiyalangan uglerod tolasi bilan mustahkamlangan plastmassalar chaqmoqlardan himoya qilish tizimlarini ishlab chiqishda qo'llaniladi [2]; Uglevodorodlarni qo'llashning yo'nalishlari: aerokosmik sanoat, mudofaa sanoati, avtomobil, kemasozlik, sport va dam olish uchun tovarlar, energiya, shu jumladan muqobil energiya, elektrotexnika [3]. Ushbu materiallarni tashkil etuvchi uglerod tolalarini yaratish uchun zarur bo'lgan xom ashyo poliakrilonitril. Poliakrilonitril tolalari hozirgi vaqtda yuqori texnologiyali sanoatda qo'llaniladigan uglerod tolalarini ishlab chiqarish uchun talab qilinadigan xom ashyo hisoblanadi. Shu bilan birga, poliakrilonitril polimerlariga asoslangan uglerod tolalari yuqori ishlab chiqarish xarajatlari bilan ajralib turadi, xarajatlarning taxminan yarmi poliakrilonitril tolasini ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. Ikkita poliakrilonitril tolalari guruhi mavjud: akril, tarkibida kamida 85% (og'irlik bo'yicha) akrilonitril va modakril, kamida 35% (og'irlik bo'yicha), lekin 85% dan ko'p bo'lmagan akrilonitril. Komonomerizatsiya uchun asosan galogenlangan etilen to'yinmagan monomerlar qo'llaniladi [3]. Poliakrilonitril akrilonitrildan emulsiya, eritma, eritma yoki suspenziyada sopolimerlash orqali olinadi. Uglerod tolalar sintetik, sun'iy yoki tabiiy organik tolalarni issiqlik bilan ishlov berish orqali ishlab chiqariladi. Uglerod tolasini ishlab chiqarish uchun xom ashyo bo'lib xizmat qiladigan tolalar ro'yxati kichikdir: poliakrilonitril, sellyuloza tolalari va polimerlari. Ular orasida eng ko'p qo'llaniladigan poliakrilonitril tolasidir. Uning afzalliklari yuqori uglerod rentabelligidir (asl polimerning og'irligi bo'yicha taxminan 40-50%).

1-rasm. Qurilmaning sxematik tuzilishi

Poliakrilonitril tolasidan uglerod tolalarini ishlab chiqarish jarayoni uch bosqichdan iborat. Birinchi bosqich - oksidlanish jarayoni (havoda stabilizatsiya) - 200 - 250 °C haroratda poliakrilonitril tolani isitish. Kislorod ishtirokida ikkita asosiy jarayon sodir bo'ladi: polimerning tuzilishi va strukturalash jarayonida chiziqli makromolekulalar bir-biriga tartib bilan taxlanib ega bo'lgan molekulalarga joylashadi. Bu jarayonni polimer strukturasini uglerod-grafit strukturasiga aylantirishning dastlabki bosqichi deb hisoblash mumkin. Strukturalash jarayonida makromolekulaning uglevodorod zanjirining oksidlovchi desturiksiyalagan polimerda C=C bog'lanishlar nitril guruhlarining polimerlanishi bilan sodir bo'ladi. Keyingi bosqich - issiqlik bilan ishlov berishdir. Bu jarayonda issiqlik inert muhitda (argon gazi ishtirokida) harorati 1500 - 1600 °C oralig'ida kechadi. Oksidlanishning dastlabki bosqichlarida poliakrilonitril o'zaro bog'lanish reaksiyalari sodir

bo'lad. Yon guruhlarda suvsizlanish va denitrogenatsiya tufayli siklik struktura shakllana boshlaydi. Tolalar o'qi bo'ylab yo'naltirilgan tekisliklar bilan tekis struktura hosil bo'lishi mumkin. Choklanish muhiti haroratining oshishi bilan uglerod tolasining mustahkamligi oshishi kuzatiladi. Juda yuqori haroratda uglerod tolalari tuzilishida nuqsonlarni keltirib chiqaradi. Past haroratda esa bog'lanishning dastlabki bosqichlarida juda ko'p azot yo'qotilishiga olib keladi. Hosil bo'lgan uglerod tolasi issiqlik ta'sirida 80% massa yuqotish kuzarish mumkin.

Uchinchi bosqich – uglerod-uglerod boglarini boglanishi inert muhitdagi pechlarda 2600 - 2800 °C gacha bo'lgan haroratlarda amalga oshiriladi. Tolalar vazni 5-8% ni yo'qotadi. Elastiklikning oshishi kristal tuzilishini tartibga solish va kristallarning imtiyozli yo'nalishini yaratish orqali erishiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Zhelezina G.F., Solovyova N.A., Macrushin K.V., Rysin L.S. Polymer composite materials // aviation materials and technologies for the production of dust protection for a promising helicopter engine. 2018. No. 1 (50). Pp. 58-63. DOI: 10.18577 / 2071-9140-2018-0-1-58-63.

2. Елезина Г.Ф., Соловьева Н.А., Макрушин К.В., Рысин Л.С. Полимерные композитные материалы для производства пылезащитных средств перспективного вертолетного двигателя // авиационные материалы и технологии. 2018. Выпуск 1 (50). С. 58-63. DOI: 10.18577 / 2071-9140-2018-0-1-58-63.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ИНСТИТУТА ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ АН РУз И АО "NAVOIYAZOT"

*В.О. Кудышкин, Н.И. Бозоров, З.М. Аббарова, А.А. Атаханов,
С.Ш. Рашидова*

Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан

Институт химии и физики полимеров АН РУз на протяжении многих лет активно сотрудничает с АО NAVOIYAZOT в области исследований направленных на разработку новых и совершенствование действующих технологий получения полимеров на основе акриловых мономеров. Большой интерес представляют полимеры на основе акриловой кислоты. Налаживание производства этого мономера имеет хорошую перспективу как для дальнейшего развития АО «Navoiyazot», так и полимерной отрасли Узбекистана в целом. Прежде всего, акриловая кислота может быть использована для получения на её основе суперабсорбентов, используемых в производстве изделий санитарно-гигиенического назначения. Разработанный способ получения суперабсорбентов предусматривает получение продукции путем полимеризации АК в условиях образования трехмерной структуры непосредственно в процессе полимеризации, без использования дополнительных сшивающих агентов и этим отличается от известных способов синтеза. В настоящее время способ получения суперабсорбентов реализован в лабораторных условиях и получаемая

111. **Актуальность обогащение фосфоритовых руд на основе местного сырья.** Ахтамова М.З., Бахритдинов О.У., Рахмонова К.С (Навоийский государственный горно-технологический университет) 202

III SHU'BA

“YUQORI MOLEKULALI BIRIKMALAR VA ULAR ASOSIDAGI KOMPOZITSION MATERIALLAR”

112. **Анализ интерполимеров на основе хлорсульфированного полиэтилена.** Тўрасуннат Ш. К., Киёмов Ш.Н., Нуркулов Ф. Н., Джалилов А. Т., Ибрагимова М.А.(Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии) 204
113. **Поливинилхлорид ва термрстабилизаторлар асосида композициялар олиш ва уларни хоссаларини тадқиқоти.** Самадов Ф.Х., Жураев И.И., Махсумов А.Г., Мухиддинов Б.Ф.(Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети) 205
114. **Poliakrilonitril tola asosida uglerod tola olish.** Sultonov O.K., Karimov M.U., Djalilov A.T. (Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy taqdidot instituti) 207
115. **Перспективные направления сотрудничества института химии и физики полимеров ан РУз и АО “Navoiyazot”.** В.О. Кудышкин, Н.И. Бозоров, З.М. Абрарова, А.А. Атаханов, С.Ш. Рашидова (Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан) 209
116. **Cr³⁺ ионлари билан ўзаро боғланган карбокси-метилцеллюлоза асосида гидрогеллар синтези.** Исроилов О.И., Мухиддинов Б.Ф., Исроилова Г.А., Ширинов Ш.Д. (Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти) 210
117. **Модификации полимерными композициями гидротранспорта дисперсных систем в напорных трубопроводах.** А. Ибадуллаев, У. Чоршанбиев, Э. Тешабаева, А. Бабаев (Тошкент давлат транспорт университети) 212
118. **Виды полиэтиленового сырья, используемого при производстве трехслойных композитных панелей по всему миру.** Махмудов И. М., Адиллов Р. И., Алимухамедов М. Г. (Локализации и расширения кооперационных связей, ООО Шуртанского ГХК, Ташкентский химико-технологический институт) 214
119. **Qayta ishlangan poliuretan namunalarining fizik-mexanik xossalari.** Ibodullayeva D.I., Muhiddinov B.F., Shodiyev A.F., Pardayeva S. (Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti) 216
120. **Разработка и исследование прикладных свойств огнестойкого арболита.** Абдурахимов А.А., Мавлянова М.Э., Абдукадиров Ф.Б. (Ташкентский архитектурно-строительный университет) 217